

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДИКИ ОБУЧЕНИЯ НАУЧНОЙ ПИСЬМЕННОЙ РЕЧИ СТУДЕНТОВ С ОПОРОЙ НА ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ В РАМКАХ КОММУНИКАТИВНО-ДЕЯТЕЛЬНОСТНОГО ПОДХОДА

Наталья Меденцева

**докторант, Национальный педагогический
университет Узбекистана имени Низами**

Ташкент, Узбекистан

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17937998>

Ключевые слова: научная письменная речь, стратегическая компетенция, дискурсивная компетенция, коммуникативно-деятельностный подход, лингвометодические основы, методика обучения, развитие навыков.

Методика преподавания языка всё более ориентируется на формирование у студентов компетенций, необходимых для эффективного создания научных текстов. Коммуникативная компетенция рассматривается как комплекс взаимосвязанных умений - языковых, речевых, социокультурных, познавательных и компенсаторных. В совокупности эти умения обеспечивают способность гибко и адекватно использовать язык в разных ситуациях общения, включая академическую и профессиональную среду, где научная письменная речь становится ключевым инструментом выражения исследовательских идей.

Цель обучения языку сегодня заключается не только в освоении правил, но и в подготовке студентов к осмысленному созданию и интерпретации научных текстов, где важна логическая структура, аргументация и корректное использование терминологии. Коммуникативно-деятельностный подход позволяет достигать этой цели через постоянное включение обучаемого в речевую и письменную деятельность, а не через изолированное изучение грамматики и лексики.

В центре коммуникативно-деятельностного подхода находится моделирование реальной академической языковой среды, что побуждает студентов к активной речемыслительной деятельности. Обучение строится через выполнение действий, связанных с анализом материалов, выбором языковых средств и созданием собственных текстов.

Эта стратегия делает процесс обучения научной письменной речи практически приближённым к реальной научной коммуникации: студенты не просто усваивают правила, а используют язык для решения исследовательских задач — анализа литературы, конструирования аргументов, построения сложных абзацев и логически выверенных текстов.

М. Р. Львов в Словаре-справочнике по методике преподавания русского языка дает такое определение: «Коммуникативная компетенция - термин, обозначающий знание языка (родного и неродного), его фонетики, лексики, грамматики, стилистики, культуры речи, владение этими средствами языка и механизмами речи – говорения, аудирования, чтения, письма – в пределах социальных, профессиональных, культурных потребностей человека. К. к. – одна из важнейших характеристик языковой личности. К. к. приобретается в результате естественной речевой деятельности и в результате специального обучения.[1]

Система коммуникативной компетенции включает несколько составляющих, необходимых для полноценного владения русским языком в научной сфере. Исследователь Таюрская Н. П. представляет компонентный состав коммуникативной компетенции таким образом:

Социолингвистическая компетенция заключается в умении выбрать нужную лингвистическую форму, способ выражения в зависимости от ситуации, коммуникативной цели и намерения говорящего.

Под дискурсивной (речевой) компетенцией понимается совершенствование коммуникативных умений в четырех видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и письме); умений планировать свое речевое и неречевое поведение.

Социокультурная компетенция подразумевает совокупность знаний о национально-культурных особенностях страны изучаемого языка, умение выделять общее и специфическое в культуре родной страны и страны изучаемого языка.

Социальная компетенция проявляется в желании и готовности взаимодействовать с другими людьми, умении управлять ситуацией.

Стратегическая (компенсаторная) компетенция - это комплекс специальных умений и навыков, который позволяет компенсировать недостаточность знания языка при получении и передаче иноязычной информации. [3]

Применение коммуникативно-деятельностного подхода в обучении научному письму способствует формированию умения строить доказательную аргументацию, осознанному выбору лексико-грамматических конструкций, развитию навыков композиции текста, овладению стратегиями чтения и анализа научной литературы, освоению жанровых моделей научного стиля.

Таким образом, научная письменная речь перестаёт быть формальным набором правил и превращается в активный процесс речемыслительной деятельности, позволяющий студенту выражать собственную исследовательскую позицию и создавать содержательные тексты.

Коммуникативно-деятельностный подход создаёт условия, приближённые к реальному использованию русского языка в научной среде. Он обеспечивает развитие критического мышления, самостоятельности и профессиональной готовности студентов. Переход от репродуктивных упражнений к деятельностным моделям обучения позволяет формировать устойчивые навыки научного письма, необходимые для успешного участия в академическом дискурсе и будущей профессиональной деятельности.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Львов, М. Р. Словарь-справочник по методике преподавания русского языка: Пособие для студентов педагогических вузов и колледжей / М.Р. Львов. – М.: Издательский центр "Академия"; Высшая школа, 1999. – 272 с.
2. Меденцева Н. Методические возможности совершенствования обучения научной письменной речи на основе коммуникативно-деятельностного подхода //МАКТАВГАСНА ВА МАКТАВ ТА'LIMI JURNALI. – 2025. – Т. 3. – №. 7.

3. Таюрская Н. П. Иноязычная коммуникативная компетенция: зарубежный и российский опыт //Гуманитарный вектор. Серия: Педагогика, психология. – 2015. – №. 1 (41). – С. 83-87.
4. Тлеумуратова, А. КОММУНИКАТИВНАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ. Общественные науки в современном мире: теоретические и практические исследования, 2024, 3(14), 91–93.

